

स्वतंत्रता से पूर्व मारवाड़ के किसान आंदोलनों में राजनीतिक संगठनों की भूमिका

Role of Political Organizations in the Peasant Movements of Marwar before Independence

Paper Id : 18685 Submission Date : 07/03/2024 Acceptance Date : 11/03/2024 Publication Date : 15/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10811766

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

पूर्वा भारद्वाज

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

मोहनलाल सुखाड़िया

विश्वविद्यालय

उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

जोधपुर (तत्कालीन मारवाड़) रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ खेती करने वालों को न भूमि पर अधिकार था, न फसलों पर। सामन्तों के एजेन्ट के रूप में जागीरदार किसानों के श्रम का बहुमुखी शोषण करते थे। 1818 ई. में ब्रिटिश सरकार से हुई संरक्षण-संधि के कारण जोधपुर के शासक पूर्णतः स्वेच्छाचारी हो गए। 17 प्रतिशत इलाका ही महाराजा के प्रत्यक्षतः अधीन, जबकि 83 प्रतिशत जागीरी इलाका था। इस उत्पीड़न के विरोध में हुए किसान आन्दोलन को भारत के किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं मिला। यद्यपि मारवाड़ के तत्कालीन राजनीतिक संगठन इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन इस शोध पत्र का उद्देश्य उन्हीं कारकों पर चर्चा करना है जिन्होंने राजनीतिक संगठनों को किसानों की मूल समस्याओं से दूर रखा।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The state of Jodhpur (then Marwar) was the largest state of Rajasthan. Here the peasants neither had rights over the land nor over the crops. As agents of the feudal lords, the jagirdars exploited the labor of the peasants in many ways. Due to the protection treaty signed with the British government in 1818 AD, the rulers of Jodhpur became completely autocratic. Only 17 percent of the area was directly under the Maharaja, while 83 percent was Jagiri area. The peasants movement against this oppression did not get support from any political party in India. Although the then political organizations of Marwar seem to be playing an active role in this, the purpose of this research paper is to discuss the same factors which kept the political organizations away from the basic problems of the peasants.

मुख्य शब्द

किसान आंदोलन, राजनीतिक संगठन, खालसा, जागीर।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Peasant Movement, Political Organizations, Khalsa, Jagir.

प्रस्तावना

स्वतंत्रता से पहले राजपूताना प्रदेश 22 रियासतों में बंटा हुआ था। इनमें सबसे बड़ी रियासत जोधपुर (तत्कालीन मारवाड़) थी। राव जोधा ने 12 मई, 1459 ई. को जोधपुर नगर की स्थापना कर उसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। मारवाड़ की पराक्रम परम्परा बहुत लम्बे काल तक जीवित रही। जसवंत प्रथम की मृत्यु के बाद मारवाड़ को औरंगजेब ने अपने अधिकार में ले

लिया। इससे क्रोधित होकर मारवाड़ की जनता ने वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लम्बे काल तक संघर्ष किया। किन्तु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मारवाड़ के राजपूतों की शौर्य परम्परा भी क्षीण हो गयी।[1]

मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में पूरा मारवाड़, मराठों और पिण्डारियों के हस्तक्षेप से पीड़ित था, राज्य के सामन्तों ने भी विद्रोह कर राज्य सरकार की स्थिरता को धक्का दिया। महत्वाकांक्षी सामन्त केन्द्रीय सत्ता की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए अपनी-अपनी जागीरों का प्रसार करते हुए जोधपुर के महाराजा की उपेक्षा करने लगे। इन स्थितियों में मारवाड़ का राज्य राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से अपंग हो गया।[2]

दुर्भाग्य यह रहा कि मराठों और पिण्डारियों के आक्रमणों से छुटकारा पाने के लिए जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1818 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी से संरक्षण-सन्धि कर कम्पनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली। संरक्षण के बदले जोधपुर रियासत द्वारा प्रति वर्ष एक लाख आठ हजार रुपये की राशि खिराज एवं 15,000 घुड़सवार सैनिक, अंग्रेजों को दिया जाना तय हुआ।[3]

ब्रिटिश सरकार ने राज्य के आंतरिक प्रशासन एवं विदेश नीति में खुलकर हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। हर परगने में अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज रेजीडेण्ट की नियुक्ति कर दी, जिसकी अनुमति के बिना सामन्त कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। प्रशासन में भारतीयों की नियुक्तियाँ इन्हीं अंग्रेज अधिकारियों की इच्छा से होने लगी। जोधपुर राज्य में आक्टर लोनी के दबाव के कारण अंग्रेज समर्थक मेहता अखैचन्द को दीवान और पोकरण के ठाकुर सालिम सिंह को प्रधान के पद पर नियुक्त करना पड़ा।[4]

1818 ई. में कम्पनी सरकार के साथ हुए समझौते के तहत जोधपुर राज्य द्वारा सौंपे गए 15,000 घुड़सवारों को 1835 ई. में अंग्रेजों ने अकुशल बताते हुए जोधपुर लिजियन का गठन किया, जिस पर कब्जा तो अंग्रेज सरकार का था, परन्तु खर्च के 1 लाख 15 हजार रुपये जोधपुर राज्य से वसूलने का आदेश दिया गया। 1836 ई. में जोधपुर का मालानी परगना भी अंग्रेज सरकार ने हथिया लिया।[5]

इस स्थिति में मारवाड़ की प्रजा में असंतोष फैला। अगस्त, 1857 में ऐरनपुरा में स्थित जोधपुर लिजियन की एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिकों के आऊवा प्रस्थान पर वहाँ के ठाकुर कुशलसिंह का उन्हें सानिध्य मिला। धीरे-धीरे मारवाड़ का आऊवा ठिकाना विद्रोह का गढ़ बन गया। ब्रिटिश सरकार की लाज बचाने हेतु ए. जी. जी. जार्ज लारेंस सेना समेत आऊवा पहुँचे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आऊवा के किलेदार ने रिश्वत लेकर किले के द्वार खोल दिये। प्रबल प्रतिशोध की भावना में अंग्रेज सरकार ने अमानुषिक अत्याचार किये, ठाकुर की जागीरें जब्त कर लीं।[6]

मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन के अनेक आयाम हैं। प्रशासनिक दृष्टि से मारवाड़ 21 परगनों में विभक्त था। राज्य में सामन्तवाद अत्यन्त मजबूत था। जोधपुर राज्य की 83 प्रतिशत भूमि जागीरदारों के पास, जिसे जागीर कहा जाता था तथा 17 प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, जिसे खालसा कहा जाता था।[7] जागीर क्षेत्र की बहुलता होने के कारण किसानों का जागीरदारों द्वारा भारी शोषण एवं उत्पीड़न होता था, किसान की स्थिति एक किरायेदार के समतुल्य थी। प्रजा तिहरी गुलामी के, अंग्रेजों, राजा तथा जागीरदारों की, बोझ तले दबकर त्राहि-त्राहि करने लगी।

अध्ययन का

उद्देश्य शोध- कमियों का अंकन- किसान आंदोलन से जुड़ी विभिन्न सामग्री का अध्ययन करने पर यह जाहिर होता है कि अब तक किसी में भी किसान आंदोलन से जुड़े राजनीतिक संगठनों की भूमिका पर विचार नहीं किया गया है। इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में इन्हीं संगठनों की भूमिका पर विचार करना है।

साहित्यावलोकन**पुस्तक समीक्षा-**

पेमाराम (2013), राजस्थान में कृषक आन्दोलन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर. यह पुस्तक सन् 1900 से 1949 के बीच सामंतवादी ताकतों से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान के अत्यधिक पीड़ित कृषक वर्ग द्वारा किए गए कठोर संघर्ष का अध्ययन है। लेखक स्थापित करते हैं कि राजस्थान में कृषक आन्दोलन का एक विशिष्ट लक्षण जातिगत तत्वों द्वारा निभाई गयी भूमिका थी। आर्य समाज, राजस्थान सेवा संघ ने किसानों में जागृति और साहस पैदा किया, परंतु राजस्थान के किसान आंदोलनों को सक्रिय बनाए रखने का कार्य किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने न करके उस समय की किसान-पंचायतों एवं स्वतः स्फूर्त किसानों ने किया।

घासीराम (2007), किसान आंदोलन जनित चेतना और स्वाधीनता संग्राम, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, प्रस्तुत पुस्तक औपनिवेशिक, राजशाही व सामन्ती त्रिस्तरीय शोषण की चक्की के पाटों के बीच सदियों से पिस रहे राजस्थान के किसान वर्ग के आन्दोलन का ऐतिहासिक एवं राजनीतिक विवेचन करती है। लेखक भू-राजस्व की अनिश्चितता, सिंचाई व्यवस्था की दुर्दशा, जागीरदारों की किसानों के प्रति निर्दयता को असंतोष के कारण का मानते हैं। यहां राजस्थान विशेषकर शेखावाटी के किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य नजर आती है।

शर्मा, बृजकिशोर (2001), राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर. यह पुस्तक देशी रियासतों पर आधारित किसान व आदिवासी विषयक क्षेत्रीय अध्ययनों को समन्वित कर सम्पूर्ण इतिहास प्रस्तुत करने की एक पहल है। पुस्तक में बताया गया है कि 1938 ई. में रियासतों को लेकर कांग्रेस की नीति में एक परिवर्तन आया जो उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, परंतु इससे पूर्व कांग्रेस की भूमिका नगण्य नजर आती है।

शर्मा, के एल (1986), कास्ट, क्लास एंड सोशियल मूवमेंट्स, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, प्रस्तुत पुस्तक के "फ्युडलिज्म एंड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान" निबंध का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में किसान आंदोलनों और सामंतवाद की सामाजिक संरचना के बीच संबंध पर चर्चा करना है।

माथुर, सौभाग (1982), स्ट्रगल फोर रेस्पॉसिबल गवर्मेंट इन मारवाड़, शारदा पब्लिशिंग हाऊस, जोधपुर, प्रस्तुत पुस्तक मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग के संदर्भ में चर्चा करती है। विभिन्न किसान एवं जनान्दोलन इसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन किसान आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका संशयास्पद है।

आलेख समीक्षा-

ओमवेत, गैल (1979 अक्टूबर 13), पीजेंट स्ट्रगल अंडर द ब्रिटिश, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 14, पृ. 41. ओमवेत स्पष्ट करते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में हुए संघर्ष यद्यपि असंगठित थे, लेकिन किसानों की जिजीविषा ने इन संघर्षों को सजीव बनाए रखा।

इन्हें किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष संरक्षण नहीं मिला। गांधीजी ने समय-समय पर सार्वजनिक मंचों से किसानों को प्रोत्साहित किया, लेकिन देशी रियासतों के भीतर कभी नेतृत्व करने की मंशा जाहिर नहीं की।

रुद्र, अशोक (1978 जुलाई 10), क्लास रिलेशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 07, पृ. 23. इस लेख की अवधारणा यह है कि भारतीय कृषि में केवल दो वर्ग थे- 'समृद्ध भू-स्वामियों का वर्ग' एवं 'खेतिहर मजदूरों का वर्ग'। भोग-विलासिता के शिकार जागीरदार जब किसानों पर अत्यधिक अत्याचार करने लगे, तब किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। किसानों ने सभाओं का गठन कर लगान देना बन्द कर दिया। दोनों वर्गों में हिंसक संघर्ष हुए। लेकिन वर्ग-संघर्ष की इस तस्वीर में राजनीतिक संगठनों की भूमिका नगण्य नजर आती है।

आभा, पंड्या (1978 जुलाई 01), गांधी एंड अग्रेरियन क्लासेज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 13, पृ. 26. यह आलेख राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गाँधी के विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करता है। जब तक किसानों के हित सरकारी नीतियों एवं कार्यवाहियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, तब तक गाँधी ने किसानों के हितों का तत्परता से बचाव किया। लेकिन जब किसानों के हित भारतीय स्वदेशी हितों के आड़े आने लगे, तब गाँधी ने कांग्रेस के साथ आपसी सुझाव कर भारत सम्बन्धी हितों को महत्ता दी।

गफ, कैथलीन (1974 अगस्त 10). इंडियन पीजेंट अपराइजिंग्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 9, पृ. 32-34. यह अध्ययन सामाजिक आन्दोलनों का परीक्षण करते हुए बताता है कि किस प्रकार मुख्य समूह के रूप में किसान उनसे कर वसूलने वाली सेना के खिलाफ संघर्ष करते हैं। यह ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित औपनिवेशिक साम्राज्य की विशेषताओं को इंगित करता है, जो धीरे-धीरे अस्तित्व में आई थी, परन्तु उसने अपनी पक्वता की एक संरचना का निर्माण किया जो आजादी के बाद संशोधन के बावजूद भी कभी मिटाई नहीं जा सकी। यह पत्र साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले कृषकों की एकजुटता एवं क्रांतिकारी क्षमताओं का वर्णन करता है।

परिकल्पना

मारवाड़ का किसान आंदोलन किसी राजनीतिक संगठन द्वारा प्रायोजित न होकर किसानों का स्वतः स्फूर्त संघर्ष था।

सामग्री और क्रियाविधि

अध्ययन के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में विभिन्न सरकारी रिपोर्टें एवं द्वितीयक सामग्री के रूप में विभिन्न पुस्तकों, संस्मरणों एवं समाचार पत्रों का चयन किया गया है।

विश्लेषण

मारवाड़ किसान आंदोलन के विभिन्न पड़ाव-

मारवाड़ में जन-चेतना का इतिहास 1915 ई. में 'मरुधर मित्र हितकारिणी सभा' नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना से शुरु होता है, लेकिन इस सभा की गतिविधियाँ जोधपुर शहर तक ही सीमित रह गई। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर 1921 ई. में 'मारवाड़ सेवा संघ' नामक दूसरा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ। इस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग माना गया, अतः संगठन की गतिविधियों को कुचलने के लिए जयनारायण व्यास के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर संगठन को अप्रभावी बना दिया।[8]

मारवाड़ राज्य की सीमा से सटे इलाकों में भील एवं गरासिया आंदोलन (1922-1923 ई.)-

मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन 1922 ई. में आरंभ हुआ। मारवाड़ के आंदोलनकारी सिराही में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चल रहे आदिवासियों के 'एकी आंदोलन' में शामिल हो गए। तेजावत के निर्देश पर मारवाड़ के भीलों और गरासियों ने रियासत को लगान और अन्य कर अदा करना बंद कर दिया। जब यह सूचना जोधपुर भेजी गयी तो तेजावत के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। तेजावत भूमिगत हो गए।[9] अब मारवाड़ के भीलों के समक्ष राज्य को भू-राजस्व देने के अलावा कोई चारा न बचा। मारवाड़ की सीमा पर उठा यह प्रथम किसान आन्दोलन शांत हो गया।

मादा पशुओं की निकासी के विरुद्ध आंदोलन (1923-1924 ई.)-

जोधपुर राज्य ने 1923 ई. में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से मारवाड़ से दुधारू मादा पशुओं को बाहर भेजने के आदेश दे दिए। मारवाड़ के किसानों ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में स्थापित 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' नामक संगठन के अधीन आंदोलन शुरू किया। इसके प्रमुख कार्यकर्ता आनन्दराज सुराणा, भँवरलाल सर्राफ तथा हेमचन्द्र छंगाणी थे। यह संगठन नाम से समाज सुधार संगठन प्रतीत होता है, परन्तु यह एक राजनीतिक संगठन था। सभा ने एक आवेदन तैयार किया जिसमें सरकार से पशुओं के निर्यात पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया। सरकार के इस ओर कोई ध्यान न देने पर 16 जुलाई, 1924 को शिवकरण जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल महाराजा जोधपुर से मिला और मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने की माँग की।[10]

आंदोलन की तेजी के कारण जोधपुर सरकार ने मादा पशुओं की निकासी पर रोक लगा दी। इससे जनता में उत्साह फैला। जनता का उत्साह देखकर जोधपुर राज्य सतर्क हो गया। अब तक मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ की गतिविधियाँ जोधपुर शहर तक ही सीमित थी, किन्तु अब इन संस्थाओं का प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा।

19 मार्च, 1925 को जोधपुर राज्य कौंसिल ने हितकारिणी सभा के प्रमुख नेताओं को राज्य से निष्कासित कर दिया। सभा के प्रमुख नेता जयनारायण व्यास को पुलिस निगरानी में रखा गया। इस स्थिति में व्यास ने आत्म-निष्कासन का मार्ग चुना। उन्होंने ब्यावर, अजमेर में आकर स्वयं को राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से जोड़ लिया और संघ द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'तरुण भारत' के संपादक का कार्यभार संभाल लिया। व्यास जोधपुर राज्य के किसानों की दुर्दशा को लेकर बराबर लेख लिखते रहे और मारवाड़ हितकारिणी सभा का समर्थन करते रहे।[11]

मारवाड़ हितकारिणी सभा का जागीरी क्षेत्रों में आंदोलन (1929-1931 ई.)-

12 मई, 1929 को गठित मारवाड़ हितकारिणी सभा की नौ सदस्यीय कमेटी को बेगार, लाग-बाग, भू-राजस्व की उच्च दरों के विरुद्ध ग्रामीण जनता को चेताने का काम सौंपा गया। सभा की यह मान्यता थी कि खालसा क्षेत्रों की तुलना में जागीर क्षेत्र के किसानों की दशा अधिक दयनीय थी। सभा की बढ़ती लोकप्रियता से राज्य के अधिकारी चिन्तित थे। 'पोपाबाई की पोल' और 'मारवाड़ की अवस्था' शीर्षक से सभा ने दो पुस्तकें छपवाकर जनता में बाँटी। किसानों ने सभा के आदेशों को मानते हुए जागीरदारों की सत्ता का विरोध किया।[12]

सभा ने मारवाड़ के लोगों का दमन करने में सरकार का साथ देने वाले राज्य कौंसिल के वरिष्ठ सदस्य सुखेदव प्रसाद को अपने पद से हटाने की माँग की। सुखेदव ने इसके विरोध में 'मारवाड़ स्टेट कौंसिल' से सभा के प्रमुख नेताओं प्रतापचंद सोनी, चांदमल सुराणा, शिवकरण जोशी को राज्य से निष्कासित करने की आज्ञा जारी करा दी। जोधपुर राज्य की

दमनकारी नीति के बावजूद हितकारिणी सभा ने स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु मारवाड़ की राज्य व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए अभियान आरंभ किया। [13]

सभा ने 12 अक्टूबर, 1929 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया। सिरहमल ढड्डा की अध्यक्षता में स्वागत समिति का गठन हुआ, जिसमें जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, अब्दुल रहमान अंसारी सचिव और सरदारमल थानवी कोषाध्यक्ष चुने गये। भंवरलाल सर्राफ, हेमचन्द्र छंगाणी ने गाँव-गाँव जाकर सम्मेलन का प्रचार किया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, तेजबहादुर सप्रू जैसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की योजना बनायी गयी। जोधपुर सरकार ने जागीरदारों के दबाव में आकर सम्मेलन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिये।[14]

इस आदेश ने जनता में शोक और आक्रोश फैला दिया। व्यास ने हितकारिणी सभा की ओर से स्पष्ट किया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंसा और विद्रोह फैलाना नहीं है। व्यास ने राव राजा को याद दिलाया कि इस सम्मेलन का आयोजन कर रही मारवाड़ हितकारिणी सभा मई, 1929 ई. में ही महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की प्रस्तावना को पारित कर चुकी है। जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा ने सरकार की तीखी आलोचना की। व्यास ने सरकार से निपटने के लिए 'मारवाड़ यूथ लीग' की स्थापना की घोषणा की, जिसकी शाखा प्रत्येक जिले में खोले जाने का प्रस्ताव किया गया।[15]

सरकार ने यूथ लीग की इन गतिविधियों को कुचलने के लिए जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा एवं भंवरलाल सर्राफ को गिरफ्तार कर नागौर किले में रख दिया। इन पर अभियोग लगाया गया कि इन लोगों ने 'पोपा बाई की पोल' और 'मारवाड़ की अवस्था' नामक पुस्तकें जनता में बाँटी, जिनमें सरकार की कटु आलोचना की गयी थी। सरकार ने किसी व्यक्ति के इन लोगों से मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की गई। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अमरावती आदि नगरों में रह रहे मारवाड़ियों की संस्थाओं ने गिरफ्तार नेताओं को मुक्त करने की मांग रखी।[16]

किन्तु जोधपुर महाराजा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गिरफ्तार नेताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। विशेष न्यायाधिकरण ने व्यास को 5 वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना एवं जुर्माने की राशि ना देने पर एक वर्ष का कारावास तथा आनंदराज सुराणा एवं भंवरलाल सर्राफ को 4-4 साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।[17]

मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 21 जनवरी, 1930 को 'मारवाड़ के सपूतों का बलिदान' और 'नागौर मुकदमें का फैसला' शीर्षक से एक बुलेटिन छपवाया जिसमें जननेताओं के बलिदान की प्रशंसा तथा सरकार की निन्दा की गयी।[18] 5 मार्च, 1931 को राष्ट्रीय स्तर पर गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसकी अनुपालना में तीनों नेताओं को रिहा कर दिया गया।[19]

खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन (1931-1934 ई.)-

राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मारवाड़ यूथ लीग ने जगह-जगह खादी भण्डार खोले, स्वदेशी का प्रसार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने का निर्णय लिया। लीग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुचित लाग-बाग और बेगार प्रथा को समाप्त करने की माँग की।[20]

24-25 नवम्बर, 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ। पुष्कर में ब्रह्माजी के मंदिर के पास आयोजित मारवाड़ राज्य की जनता ने अधिवेशन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कस्तूरबा गांधी, काका कालेकर, मणिलाल कोठारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस अधिवेशन में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में बेगार प्रथा समाप्त करने, राजस्व को कम करने तथा किसानों को भू-स्वामित्व प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किये गये।[21]

किसान आन्दोलन की तीव्रता को भाँपते हुए सरकार ने इसे कुचलना आरम्भ कर दिया। 5 मार्च, 1932 को सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा एवं मारवाड़ यूथ लीग को गैर कानूनी संगठन करार कर दिया।[22] सन् 1932 के पश्चात् जोधपुर राज्य में किसान आन्दोलन लम्बे समय तक ठण्डे बस्ते में चले गये।

1938 ई. के पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशी रियासतों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन फरवरी, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। कांग्रेस नेताओं ने देखा कि मारवाड़ में उनके समर्थन के बिना भी किसान आंदोलन कर रहे थे, अतः मई, 1938 में 'मारवाड़ लोक परिषद' नामक संगठन की स्थापना हुई जो राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति के अन्तर्गत बना था।[23]

सन् 1939 का अकाल बहुत भयानक था। जोधपुर के अधिकांश क्षेत्रों में अकाल राहत के कार्यों की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही थी। व्यास ने परिषद के मंच से राज्य की अकाल नीति की खुलकर आलोचना की कि राज्य सरकार युद्ध के लिए सैनिकों की सहायता तो कर रही थी, पर लोगों की भुखमरी पर उसका ध्यान नहीं था। मारवाड़ लोक परिषद ने जागीरदारों का खुलकर विरोध किया। 28 मार्च, 1946 को राज्य सरकार ने मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया तथा परिषद के नेताओं को बंदी बनाकर किलों में रखा। सरकार के इस कदम के विरोध में किसानों ने जागीरदारों के विरुद्ध क्रान्ति करने का आह्वान किया। जोधपुर के प्रधानमंत्री कर्नल डी. एम. फील्ड ने एक परिपत्र जारी कर किसानों को चेतावनी दी। इस परिपत्र से स्पष्ट था कि सरकार परिषद की गतिविधियों से भयभीत थी। विवश होकर जून, 1940 में सरकार ने परिषद को मान्यता प्रदान कर दी और बंदी नेताओं को रिहा कर दिया। [24]

फरवरी, 1941 में लोक परिषद द्वारा नियुक्त जागीर कमेटी ने माना कि भू-राजस्व निर्धारण और संग्रहण की पद्धति अत्यन्त दोषपूर्ण थी तथा किसानों से लाग-बाग और बेगार गैर-कानूनी तरीकों से ली जाती थी। इस कमेटी की सिफारिशों को मारवाड़ लोक परिषद ने सार्वजनिक मुद्दा बना जागीरदार विरोधी अभियान छेड़ दिया। जयनारायण व्यास ने 'गैर कानूनी लागे' शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की जिसमें जागीरदारों के नियमों और व्यवहार की तीखी आलोचना थी।[25]

20 मई, 1941 को परिषद के अध्यक्ष मथुरादास माथुर ने जोधपुर महाराजा के काउंसलर को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि 'परिषद जागीरदारी समाप्त नहीं करना चाहती। किन्तु गरीब किसानों और जनता पर गैर-कानूनी गबन की वह पक्षधर नहीं है।' राज्य सरकार के 'जागीरदार सभा' एवं 'राजपूत सभा' नामक दो संगठनों ने मिलकर परिषद के विरुद्ध अभियान चलाया। इन्होंने जयनारायण व्यास और मथुरादास माथुर जैसे नेताओं को जागीर में प्रवेश करने पर दुष्परिणाम भुगतने की धमकी दी। जागीरदारों ने घोषित किया कि बिना राजस्व निर्धारण के किसान फसल अपने घर नहीं ले जा सकेंगे। इससे क्रोधित किसानों ने जागीरदारों के विरुद्ध एक सूचना प्रसारित की- 'या तो जागीरदार 15 दिन में राजस्व निर्धारण का काम पूरा कर ले, वरना किसान परगने के हाकिम से अपना हिस्सा ले लेंगे।'[26]

6 जून, 1941 को सरकार ने जागीरदारों को खुश करने के लिए राजस्व निर्धारण सम्बन्धी नियम वापिस ले लिये। महाराजा के काउंसलर ने तीनों संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर समझौता कराने के लिए केन्द्रीय व जिला बोर्डों के गठन का प्रस्ताव रखा एवं जिला बोर्डों को अधिकृत किया कि वे जागीरदारों के मसलों को निपटाएँ तथा परिषद के प्रतिनिधियों और किसानों से बात कर दोनों के बीच के मतभेद दूर करें। इन बोर्डों के माध्यम से सरकार प्रकारान्तर से जागीरदारों को सहायता पहुँचाना चाहती थी। परिषद ने राज्य सरकार की मंशा को भांप लिया। वैसे भी किसानों का भरोसा इन बोर्डों से अधिक परिषद पर था क्योंकि इन बोर्डों में किसानों की संख्या जागीरदारों की तुलना में नगण्य थी।[27]

सरकार ने परिषद को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'मारवाड़ किसान सभा' की स्थापना की। सभा का संरक्षक जोधपुर राज्य का पुलिस अधीक्षक बलदेव राम मिर्धा स्वयं जाट होने के बावजूद व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने ही जाट समुदाय का शोषण करता रहा। किसान सभा ने लोक परिषद की नीतियों का खुलकर विरोध किया। उधर जागीरदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न की अनेक घटनाएँ घटी, उनके घरों को लूटा गया, जलाया गया। यह सभा भी लाग-बाग, बेगार के विरुद्ध थी, फिर भी इसने लोक परिषद की शैली का विरोध किया। मारवाड़ किसान सभा ने किसानों में भ्रान्ति उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।[28]

जागीरदारों ने राजपूतों को जातीय आधार पर संगठित किया। 1942 ई. में जाट और राजपूतों के बीच बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इस दौरान किसान सभा ने मजबूरन परिषद के साथ मिलकर अपने बुलेटिनों में जागीरदारों के अत्याचारों को उजागर किया। एक बुलेटिन में नागौर परगने के गाज नामक जागीर की रिपोर्ट दी कि गाँव में लगभग 30-40 किसान थे, किन्तु भारी कर और अन्य कारणों से केवल 18 किसान ही रह गये हैं। लेकिन खर्दा लाग की राशि 18 किसानों के लिए भी वही है जो 40 किसानों पर थी। अन्य बुलेटिन में आसोपा ठिकाने के बारे में बताया गया कि अकाल के बावजूद उनसे जबरन 2 वर्षों की लगान राशि वसूली गई है। [29] इस प्रकार किसान सभा ने भी किसानों का पक्ष लिया।

8 फरवरी, 1942 को आयोजित परिषद के लाडनू अधिवेशन के बाद जागीरदारों ने किसानों पर भीषण अत्याचार किए। इन अत्याचारों की परिणति चण्डावल की एक दुःखद घटना के रूप में हुई। 28 मार्च, 1942 को परिषद ने सम्पूर्ण जोधपुर राज्य में उत्तरदायी सरकार दिवस मनाया। चण्डावल आये अनेक कार्यकर्ताओं को राजपूतों ने तबला दरवाजा पर रोक भालों और लाठियों से हमला किया। 20 लोगों को गंभीर चोटें आईं, लोक परिषद से सहानुभूति रखने वाले लोगों को उनके घरों से घसीटकर बाहर लाया गया। इससे ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बनी कि चण्डावल में 6 दिन तक पूर्ण हड़ताल रही।[30]

28 अप्रैल, 1942 को जागीरदारों के एक शिष्ट मण्डल ने जोधपुर महाराजा से मिलकर परिषद के खिलाफ कदम उठाने की प्रार्थना की। किन्तु जोधपुर महाराजा ने इसके प्रति उदासीनता दिखायी तो राजपूत सभा ने परिषद की सभाओं को भंग करने का निर्णय लिया। जयनारायण व्यास ने 'मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन' तथा 'आंदोलन क्यों' शीर्षक से दो पुस्तकें छपवाई एवं 'जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश' शीर्षक से पैम्पलेट भी जारी किया। चण्डावल में व्यास के प्रवेश पर निषेधाज्ञा लगा दी गयी।[31]

मारवाड़ लोक परिषद का जागीरदार विरोधी यह आंदोलन जोधपुर शहर तक ही सीमित रह जाने से व्यावहारिक तौर पर मई, 1942 में समाप्त हो गया था, परिषद के अधिकांश नेता जेल में थे, फिर भी द्वितीय श्रेणी के नेताओं ने आंदोलन को जारी रखा। 1942 के पश्चात् 'मारवाड़ किसान सभा' ने परिषद के जागीरदार विरोधी आंदोलन को जारी रखा। 8 जून, 1942 को किसान सभा ने एक बुलेटिन जारी कर गैर कानूनी लाग-बाग, बेगार को समाप्त करने तथा

जागीरों में भूमि बंदोबस्त करने की माँग रखी, साथ ही किसानों को कर न देने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार के जागीरों में भूमि बंदोबस्त करने के आदेश का जागीरदारों ने बहिष्कार किया, जिसके कारण 1945 तक इस दिशा में कोई काम नहीं हो सका।[32]

1946 ई. के दौरान किसान सभा तथा लोक परिषद दोनों संगठनों के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लाभ समझाने लगे। 13 मार्च, 1947 को जागीरदारों ने डीडवाना परगने के डाबड़ा गाँव में आयोजित किसान सभा और परिषद के संयुक्त सम्मेलन पर हमला बोल दिया। सभा में किसानों को लाठियों से बुरी तरह पीटा, उनके घर लूटे, उनमें आग लगा दी, गाँव की महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इस ममन्तिक घटना में 12 लोग मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। नेताओं को बंदी बनाकर रावले में ले जाया गया, उन्हें अपमानित किया गया। मौलासर के सेठ डूंगरजी के हस्तक्षेप के बाद इन नेताओं को मुक्त किया गया।[33]

डाबड़ा गाँव की इस घटना ने सारे मारवाड़ में आंदोलन को और तीव्र कर दिया। समाचार पत्रों में जोधपुर राज्य सरकार विरोधी समाचार छपने लगे, किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना के बाद जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए चल रहे आंदोलन ने एक नये युग में प्रवेश कर लिया था, इस समय तक यह भी लगभग तय हो चुका था कि भारत को शीघ्र ही अंग्रेजी दासता से मुक्ति मिलने वाली है।

15 अगस्त, 1947 के बाद भारत की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी सामन्ती रियासतों के विरुद्ध आंदोलन अधिक तीव्र हो गये थे। जोधपुर महाराजा ने अपनी घोर प्रतिक्रियावादी और सामंतवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, किन्तु वह पूरी तरह असफल रहा। इसका कारण यह है कि जोधपुर में घट रही घटनाओं के प्रति भारत सरकार पूर्ण चौकन्नी थी। भारत सरकार के राज्य सचिव वी. पी. मेनन 18 फरवरी, 1948 को जोधपुर आये, उन्होंने महाराजा और आंदोलनकारियों के बीच समझौता कराते हुए महाराजा को उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए सहमत कर लिया।[34]

3 मार्च, 1948 को अन्तरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें जयनारायण व्यास को प्रधानमंत्री तथा मारवाड़ किसान सभा के नेता नाथूराम मिर्धा को कृषि मंत्री बनाया गया। 30 मार्च, 1949 को जोधपुर राज्य का राजस्थान में विलय हो गया। 6 अप्रैल, 1949 को 'मारवाड़ टैनेसी एक्ट' पारित हुआ जिसके द्वारा किसानों को अपनी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और लम्बे समय से चले आ रहे मारवाड़ के किसान आंदोलन का अंत हुआ।[35]

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि मारवाड़ किसान आंदोलन काफी लम्बे समय तक चला। मुगल शासन से लम्बे संघर्ष के बाद मराठों व पिण्डारियों के आतंक से संरक्षण पाने के उद्देश्य से अंग्रेजों के साथ की गई संधि ने मारवाड़ का शौर्य खत्म कर दिया। तिहरे शोषण से ग्रसित जनता में चेतना जगाने के लिए समय-समय पर अनेक राजनीतिक संघों की स्थापना हुई जैसे- मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा आदि। इनमें स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के अनेक नेता शामिल थे। लेकिन इन राजनीतिक संगठनों की प्रवृत्ति सामाजिक एवं आर्थिक सुधार करने तथा राजनीतिक स्वायत्तता पाने की रही। किसान आंदोलन एवं भूमि सुधार इनके उद्देश्यों में सदैव द्वितीय स्थान पर रहे। संघर्ष के दौरान बनने वाली इन संस्थाओं ने या तो अपने उद्देश्य से विचलित होकर ब्रिटिश शासन के लिए अपनी स्वामिभक्ति घोषित कर दी या ब्रिटिश हुकूमत ने इनका दमन कर दिया। आंदोलन का विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये स्वतः प्रस्फुटित संगठन किसानों को कभी स्वयं से जोड़ ही नहीं

पाये, इनकी मंशा राजनीतिक स्वायत्तता की रही, न कि आम जनता को शोषण से मुक्त करने की। ये संगठन वास्तविकता में राजनीतिक संगठन थे, जातीय संगठन थे, न कि किसान संगठन।

जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ आदि नेताओं ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग के माध्यम से किसानों को जनान्दोलन से जोड़ने का भरसक प्रयास किया। लेकिन मारवाड़ किसान सभा के साथ परस्पर मतभेदों ने कभी इन्हें संगठित नहीं होने दिया। ब्रिटिश राज सदैव इस खाई को बढ़ाने में सफल रहा। राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस आंदोलन को राज्य से बाहर से समर्थन देते रहे। परन्तु अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी नीति रियासतों के बारे में नीति सदैव स्पष्ट रखी। महात्मा गांधी ने रियासतों को अपना निर्णय लेने के लिए स्वायत्त माना और इनमें कभी हस्तक्षेप न करने की नीति अपनायी। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि रियासतें आंदोलन में अदृश्य रूप से वित्तीय सहायता करके राष्ट्रीय कांग्रेस को आंदोलन से दूर रखे हुए थी, ताकि देशी राजाओं से उनका शासन छीना न जा सके और उनके खिलाफ जनता का आक्रोश आंदोलन का रूप न ले सके। प्रजामण्डल की स्थापना के बाद कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आता दिखायी देता है, वे रियासतों में किसानों पर हो रहे अत्याचार से प्रभावित होकर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ करती तो हैं, पर उनका प्रमुख उद्देश्य सदैव एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना रहा। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न संगठनों, नेताओं की अगुवाई में मारवाड़ में हुआ किसान आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, न कि किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, रामगोपाल (2002), राजस्थान में प्रजामण्डल आन्दोलन (मारवाड़), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, भाग-2, पृ. 01-02
2. माथुर, सौभाग (1982), स्ट्रगल फोर रेस्पॉसिबल गवर्मेंट इन मारवाड, शारदा पब्लिशिंग हाऊस, जोधपुर, पृ. 03
3. एचिसन, सी यू (1909), ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटिज, एंगेजमेंट्स एंड सनद्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कन्ट्रीज, सुप्रिंटेंडेंट प्रिंटिंग, कलकत्ता, भाग 3, पृ. 68-69 एवं 128-130
4. मेमोरीज ऑफ द पठान सोल्जर ऑफ फॉर्च्युन: द नवाब अमीर-उदुलाह मोहम्मद अमीर खान, चीफ ऑफ सिरॉन्ज, टोंक, रामपुरा, नीमाहेडा एंड अदर प्लेसेज इन हिंदुस्तान (1832), जी. एच. हट्टमैन, कलकत्ता, पृ. 296
5. नं. 3, पृ. 131
6. शावर्स, चार्ल्स लियोनल (1888), ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्युटिनी, लॉगमेंस, ग्रीन एंड को., लंदन, पृ. 107-108
7. पेमाराम (2013), राजस्थान में कृषक आन्दोलन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 234
8. नं. 2, पृ. 14
9. जोधपुर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड (1922), फाइल नं. 106-ए, भाग-1, राजस्थान स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट (डायरेक्टरेट), बीकानेर

10. महता, पृथ्वीसिंह (1950), हमारा राजस्थान, हिन्दी भवन, इलाहाबाद, पृ. 383
11. नं. 7, पृ. 236-238
12. जोधपुर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड (1929), फाइल नं. 3-एफ (एडमिनिस्ट्रेशन), राजस्थान स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट (डायरेक्टरेट), बीकानेर
13. व्यास, आर पी (2022), आधुनिक राजस्थान का वृहत् इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, भाग-2, पृ. 315-316
14. नं. 1, पृ. 77
15. उपर्युक्त, पृ. 78
16. नं. 13, पृ. 319-321
17. शर्मा, बृजकिशोर (2001), राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 127-128
18. 'मारवाड़ के सपूतों का महान बलिदान नागौर मुकदमे का फैसला' शीर्षक बुलेटिन (21 जनवरी, 1930), मारवाड़ हितकारिणी सभा के मंत्री प्रयागराज भण्डारी द्वारा प्रसारित, जोधपुर
19. नं. 2, पृ. 32
20. उपर्युक्त, पृ. 33
21. नं. 1, पृ. 84-85
22. नं. 17, पृ. 129-130
23. माथुर, बलवन्तराय (1938), द कांग्रेस पॉलिसी टूवर्ड्स स्टेट्स, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बॉम्बे, पृ. 26
24. नं. 17, पृ. 132-133
25. व्यास, जयनारायण (1941), गैर कानूनी लागें, खण्ड-1, पृ. 01-07
26. नं. 7, पृ. 217-219
27. जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड (1941), फाइल नं. सी-76, भाग-4, राजस्थान स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट (डायरेक्टरेट), बीकानेर
28. मिर्धा, बलदेव राम (1971), एक जीवनी, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, पृ. 15-19, 43 एवं 49
29. ठाकुर देशराज (1949), रियासती भारत के जाट जनसेवक, त्रिवेणी प्रकाशन गृह, भरतपुर, पृ. 170-196 एवं 202-203

30. व्यास, आर पी (1998), राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, पृ. 73
31. नं. 7, पृ. 249
32. नं. 30, पृ. 83-84
33. मेमोरिज ऑफ जोधपुर पुलिस (1938), गवर्मेंट ऑफ जोधपुर प्रेस, जोधपुर, पृ. 139-143
34. नं. 17, पृ. 146-147
35. उपर्युक्त, पृ. 148